

VÍDEO**Aula aberta: A virtualidade no atendimento às crianças e adolescentes****Open class: Virtuality in the care of children and adolescents**

Palestra apresentada ao vivo pelo aplicativo ZOOM no dia 25 de março de 2020

OBJETIVO

Discutir a temática do atendimento Online com alunos do curso do IGT.

Palestrantes: Facilitadores**Psicólogo Marcelo Pinheiro da Silva - CRP 05/16499**

Gestalt-terapeuta. Doutorando (UFRJ), Mestre (UERJ), especialista em psicologia clínica pelo CRP, especialista em psicologia organizacional pelo CRP, especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ). Coordenador e responsável técnico do IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Editor chefe da Revista IGT na Rede, Coordenador do CDGB e autor do livro "O Afeto e o Afetar em Relações de Grupos: Um olhar a partir da Gestalt-Terapia".

Psicóloga Ana Carolina Bianchi - CRP 05/44939

Psicóloga (UNESA), Gestalt-terapeuta (IGT - Instituto de Gestalt-terapia e atendimento Familiar), Mestre em Neurociências (Universidade Autónoma de Madrid), Professora e Supervisora do curso de especialização em psicologia clínica (Indivíduo, Grupo e Família) e Coordenadora do Setor de Psicologia Online do IGT.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://www.youtube.com/watch?v=OJBFZcNuNgg&t=17s>